

CONFLICTOS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

AUTOR: LÓPEZ LIZARAZO JUAN SEBASTIAN

MAESTRIA EN INGENIERÍA CIVIL CON ENFASIS EN HIDROAMBIENTAL

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA

2024

CONTENIDO

1. TITULO.....	3
2. AUTOR.....	3
3. RESUMEN	3
4. INTRODUCCIÓN	4
5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS.....	5
a. Conflicto social.....	5
b. Conflicto cultural.....	6
c. Conflicto político.....	6
d. Conflicto económico	7
e. Paz territorial	8
f. Paz ambiental.....	9
g. Agua limpia y saneamiento	10
6. CONCLUSIONES	11
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

1. TITULO

Conflictos que impiden el desarrollo sostenible en Colombia

2. AUTOR

López Lizarazo, Juan Sebastian, Universidad Santo Tomás, Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en Hidro Ambiental.

3. RESUMEN

Los países latinoamericanos se proyectan hacia el desarrollo sostenible, no obstante, son naciones que se encuentran en vía de crecimiento debido a que aun enfrentan diferentes dificultades que atrasan la evolución hacia la sostenibilidad. Colombia presenta diferentes problemas sociales, culturales, políticos y económicos que están arraigados al conflicto armado entre el estado y los grupos armados revolucionarios como las FARC y el ELN, generando impactos de inseguridad sobre la extensión del territorio nacional e impidiendo que los campesinos puedan desarrollar sus actividades agropecuarias de forma eficiente ya que en muchas ocasiones se ven forzados a desplazarse por eventualidades de violencia en diferentes zonas del país.

Al analizar cada uno de los factores que se ven afectados por el conflicto armado en Colombia se puede determinar que existen impactos positivos generados sobre el medio ambiente y negativos sobre la población, esta relación afecta la paz territorial y ambiental que son dos pilares fundamentales para proyectarse hacia el desarrollo sostenible y que buscan dar un equilibrio entre el ser humano y el ambiente.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS establecidos por la Organización de las Naciones Unidas – ONU dan las herramientas para que todas las naciones interpreten de forma adecuada cuales son las principales problemáticas que se tienen que solucionar en los países con el fin de otorgar a su población los mejores índices de calidad de vida con un medio ambiente sano.

En Colombia existen casos de desnutrición y deshidratación en zonas que carecen de fuentes de recurso hídrico que este en condiciones optimas para el consumo humano, por esta razón el sexto (6) ODS “agua limpia y saneamiento” se debe convertir en primicia para el estado colombiano ya que los sistemas de acueducto son servicios domésticos esenciales para que la comunidad no presente afectaciones en la salud por medio de enfermedades gastro intestinales que pueden generarse al consumir agua que no aprueba los índices de calidad para el consumo humano.

4. INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

El desarrollo sostenible en Colombia se encuentra estancado por una serie de conflictos sociales, culturales, políticos y económicos. Ocasionando en su población diferentes escenarios que impiden que los colombianos tengan buenas condiciones de calidad de vida a lo largo de su territorio (Diaz et al. ,2020). Sin embargo el país apuesta fuertemente al desarrollo sostenible por medio de la implementación de normativas ambientales reguladas principalmente por las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR que buscan conservar los recursos naturales de la nación (CAR, 2020). No obstante, para lograr este propósito es de vital importancia que Colombia solucione cada uno de los conflictos que están arraigados a los movimientos de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC (Diaz et al., 2020).

Existe cierta preocupación por las consecuencias que puede traer el post conflicto una vez que se tengan los tratados de paz y no existan grupos armados en el territorio Colombiano, puesto que estas organizaciones habitan generalmente las zonas de conservación estratégica y evitan con su presencia que las comunidades y el estado lleguen a expandir la frontera agrícola en busca de bienestar económico (Rojas, 2016a).

La paz territorial es necesaria para que el desarrollo de un país pueda dirigir sus recursos económicos en diferentes campos como educación, salud, cultura, entre otros. Sin llegar a adquirir elementos para ganar una guerra interna de conflicto armado generado por diferencias políticas (Rojas, 2016b). Una vez Colombia alcance la paz territorial podrá enfocar sus recursos económicos en satisfacer las necesidades de cada habitante y a su vez estar un paso mas cerca de alcanzar el desarrollo sostenible para garantizarle al pueblo colombiano mejores índices de calidad de vida por medio de un entorno ambientalmente sano.

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible – ODS, están diseñados para que los países a nivel mundial puedan desarrollarse de una manera eficiente y logren satisfacer las necesidades de una comunidad sin comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras (Sorooshian, 2024) .

En el territorio colombiano se encuentra el 50% de la totalidad de paramos del mundo, los cuales suministran agua dulce por toda la nación, sin embargo existen zonas que carecen del recurso hídrico como se evidencia en el departamento de la Guajira el cual presenta muertes por deshidratación y desnutrición en comunidades de bajos recursos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). A raíz de esto el sexto (6) ODS busca garantizar agua limpia y saneamiento para suplir las necesidades básicas de una población, evitando enfermedades en el sistema digestivo por consumo de agua sin tratamiento no apta para el consumo humano (Valencia et al., 2019).

Esta transición de Colombia hacia la sostenibilidad no será rápida por cada una de las problemáticas anteriormente mencionadas, sin embargo, la proyección y el camino que se esta tomando es el adecuado (Guerrero Sierra et al., 2019). Los tratados de paz y las CAR son un gran avance que poco a poco llevará a la nación por el camino que llega al desarrollo sostenible, debido a que Colombia cuenta con gran cantidad de recursos naturales y tiene todos los elementos para ser potencia económica y ambiental.

5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

La paz territorial y ambiental son dos ejes fundamentales para proyectarse hacia el desarrollo sostenible en Colombia, teniendo en cuenta que está ubicado en Latinoamérica y es una nación en vía de desarrollo, complica que el estado pueda centrar toda su energía en la proyección sostenible del país debido a que primero tiene que lidiar con una serie de conflictos sociales, culturales, económicos y políticos. Por esta razón surge la importancia de analizar cada aspecto y establecer que acciones se pueden tomar para terminar con las problemáticas que vive pueblo colombiano (M. F. Johnson et al., 2024).

a. Conflicto social

Este tema ha marcado el país durante décadas sometiéndolo a desigualdad económica, presencia de grupos armados, narcotráfico y la inagotable lucha por el control territorial. El enfrentamiento entre el estado colombiano y los movimientos armados ha causado un gran numero de victimas civiles que generan un desplazamiento forzado de las comunidades que están cerca a los sectores donde se acentúan los grupos revolucionarios. Esto desencadena que la inseguridad y la calidad de vida de la nación se vean afectadas generando victimas por violaciones de los derechos humanos. (I. N. S. Johnson et al., 2022).

Las protestas y manifestaciones son comunes en Colombia, por medio de estudiantes que buscan una mejor educación, gremios que necesitan una mejor economía, comunidades étnicas que necesitan dignificarse, entre otros grupos sociales buscan ser escuchados y demandan cambios en políticas gubernamentales y sociales para garantizar una sociedad más justa y equitativa.

Como medida de control el gobierno de Colombia ha realizado la firma de tratado de paz con dos grandes movimientos armados como son las FARC y el ELN con el fin de reducir la violencia en el país y mejorar la seguridad del mismo, sin embargo, no se ha cubierto todo el problema debido a que aun existen guerrillas y narcotráfico que generan enfrentamientos con el estado (Piñeros-Ortíz et al., 2024). Sin duda alguna los tratados de paz son el camino correcto para solucionar los conflictos armados y es vital que los gobernantes tengan como objetivo principal acabar con esta época de violencia en el país y evitar el gasto de recursos económicos para la guerra interna.

b. Conflicto cultural

Colombia es un país multicultural que tiene diversas costumbres que se dividen principalmente en las regiones: Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquia, Amazonia e Insular, no obstante, también cuenta con diferentes grupos étnicos (Ríos & Palmera, 2024). A pesar de la riqueza cultural se tienen problemáticas que están arraigadas a la falta de educación de muchas comunidades y la violación a los derechos de los pueblos indígenas. En el actual concepto de desarrollo la sociedad olvida las raíces culturales llegando a presentar casos de discriminación hacia las comunidades étnicas de cada región (Quiroga et al., 2024).

El estado en busca de la explotación de recursos naturales para el aprovechamiento económico ha invadido el territorio que comunidades habita en zonas rurales reduciendo el espacio para cultivos. Por el conflicto armado se genera el desplazamiento principalmente de campesinos y comunidades étnicas. De tal manera los tratados de paz deben establecer la participación de comunidades étnicas y salvaguardar las raíces culturales, también se debería implementar la educación cultural de comunidades étnicas en la formación básica de cada colombiano (Zapata, Gómez, et al., 2023).

c. Conflicto político

La historia política de Colombia esta basada en la polarización de partidos políticos que se centran en el comunismo y capitalismo generando rivalidades y conflictos a tal punto de presentar diferentes acontecimientos de sicariato sobre varios lideres políticos que se oponen a los conflictos armados y luchan contra el narcotráfico que a la actualidad siguen vigentes de tal manera que se han llegado a normalizar (Morales, 2021).

La corrupción en esta nación es el pan de cada día con diferentes escándalos y acontecimientos de perdidas de recursos que están destinados a educación, mejoramiento vial, infraestructura, entre otros. Los cuales tienen cansada a una población que quiere vivir en un país con mejores condiciones económicas, educativas y ambientales (Liu & Lyu, 2024). Sin embargo, el egoísmo de los lideres políticos los lleva a realizar compra de votos y ejecutar

campañas de elecciones con la intención de desprestigiar a los contrincantes, en muchas de las ocasiones pasando por encima de la ley con la única finalidad de llegar al poder (Pulido et al., 2020). Por consiguiente, la población tiene desconfianza por medio de razones justificadas que surgen por las acciones tomadas por los mandatarios del país a nivel nacional, departamental y municipal. Este tipo de acontecimientos no se detendrá hasta que el sistema judicial se torne transparente y pueda sancionar con todo el peso de ley a las personas que no les dan un manejo ejemplar a los recursos públicos colombianos (Laajaj et al., 2023).

Es fundamental fortalecer la democracia, promover el diálogo y la participación ciudadana, garantizar la independencia de los poderes públicos y combatir la corrupción. La construcción de acuerdos y la búsqueda de soluciones consensuadas son clave para superar las divisiones políticas (Morales, 2021).

d. Conflicto económico

La desigualdad se refleja en la población colombiana debido a que la mayoría de la población se encuentra en condiciones de pobreza mientras que solo una pequeña parte disfruta de los altos niveles de riqueza ocasionando diferentes índices de calidad de vida para cada uno de los habitantes de la nación (Laverde-Rojas et al., 2021).

Presentando altas tasas de desempleo especialmente en los jóvenes que no cuentan con una experiencia laboral amplia y en las personas que se encuentran en los sectores rurales del país, si una persona logra encontrar un trabajo es baja la probabilidad de que sea bien remunerado (Diakonova et al., 2024).

Por otra parte existen muchos trabajos informales donde las condiciones laborales son precarias y los trabajadores no cuentan con afiliaciones a seguridad, salud y pensiones, debido a los abusos de las personas que tienen empresas que no están formalmente constituidas ante la República de Colombia y ofrecen empleos que no cumplen con los estándares mínimos solicitados por la oficina del trabajo (Sierra et al., 2017). La falta de transparencia en las instituciones y la mala gestión de los recursos públicos han debilitado la confianza en el sistema económico y han obstaculizado el crecimiento sostenible.

Por otra parte, la economía colombiana es vulnerable a las eventualidades externas que generan los cambios en los precios de los productos básicos y las fluctuaciones de la alza o devaluación del peso colombiano con respecto al dólar. Los efectos colaterales se ven reflejados principalmente en el alza de los combustibles y en la canasta familiar generando un impacto económico sobre toda la población. Para regular estas fluctuaciones económicas el estado debe basar su economía en diferentes fuentes de producción y no solo en la extracción de petróleo que a su vez genera un fuerte impacto ambiental especialmente sobre el recurso hídrico (Peláez-Higuera et al., 2023).

e. Paz territorial

La paz en un área específica es muy importante, especialmente en lugares que han tenido guerras y violencia. Entonces, la paz territorial debe garantizar que las comunidades sean seguras y pacíficas para que puedan crecer y desarrollar su potencial sin sentirse intimidadas ante un estado con conflictos internos (Milton & Alhamawi, 2024).

Las relaciones internacionales también hacen parte de una paz territorial debido a que los países vecinos y que afectan nuestra economía pueden tomar acciones para perjudicar los diferentes aspectos que están en contra del desarrollo sostenible perturbando no solo a Colombia sino a América latina en general (Perilla et al., 2024).

En resumen, significa hacer cosas que ayuden al medio ambiente y a las personas de manera justa. Colombia necesita paz territorial para fortalecer la democracia y mantener la paz en el país, cuando la gente de la zona se siente segura y nota cambios positivos en sus condiciones de vida, es más probable que se involucren en los esfuerzos de consolidación de la paz y trabajen junto con las autoridades (Diaz et al., 2021).

La paz territorial Ayudaría a que el sector económico se vea impulsado por el ecoturismo debido a que Colombia cuenta con una variedad de hermosos paisajes por su gran biodiversidad ecosistémica pero lamentablemente estos recursos no se pueden utilizar por completo si esas áreas no son seguras y estables (Samper & Krause, 2024a). Básicamente, tener paz en una zona determinada no sólo es bueno para las personas que viven allí, sino que también ayuda a que la economía de todo el país crezca. Tener paz en una región es muy importante para su crecimiento y estabilidad. Será necesario un trabajo colectivo entre el gobierno y la comunidad para que esto suceda (Schenoni et al., 2024).

El Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC incluye como parte clave la reforma rural integral, para cambiar el estado en que la gente vive en el campo dándoles más tierra, asegurándose de que tengan acceso a escuelas y hospitales, contribuyendo en el desarrollo óptimo de estas comunidades que necesitan recursos y buenas condiciones de vida para producir y generar ingresos en las zonas alejadas de los sectores urbanos (Rojas, 2016b).

Es muy importante que las comunidades locales se involucren en la consolidación de la paz para garantizar que la reconciliación y el desarrollo continúen. Es realmente trascendental reconocer y honrar los derechos de las comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas, especialmente cuando se trata de garantizar que todos se sientan incluidos ya que todos hacen parte de la misma nación (I. N. S. Johnson et al., 2022).

Pensar en aspectos como el género, el origen étnico, la edad y la discapacidad para asegurarse de que las políticas y programas sean justos y no dejen a nadie de por fuera de los beneficios públicos. Para solucionar el conflicto en Colombia, el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional deben seguir trabajando duro y centrarse en ejecutar cualquier tipo

de obra, infraestructura o decisión en base a la proyección sostenible que se quiere para Colombia (Sorooshian, 2024).

f. Paz ambiental

La importancia de la paz ambiental en el desarrollo sostenible está constituida por la participación del sector privado y público para obtener resultados que acogen a toda la población de un país. Para lograr el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente hay que enfocarse en proteger y salvaguardar los recursos naturales con el fin de conservar las zonas de importancia estratégica como los páramos, manglares, humedales, entre otros que se encargan de suministrar el mayor porcentaje agua dulce sobre el planeta (Koopman, 2020).

Las grandes reservas naturales como el Amazonas son vitales para el tratamiento de agentes contaminantes de la atmósfera. De esta forma se puede prevenir diferentes tipos de eventualidades que afectan al ser humano como los son los movimientos por remoción en masa, avalanchas, épocas de sequía y la adaptación al cambio climático que se está presentando en la actualidad (Samper & Krause, 2024b).

Las industrias, empresas y cualquier persona o entidad que desarrolle alguna actividad productiva en la que se generen residuos, se contamine agua o se afecte de una u otra forma un ecosistema debe implementar dentro de su sistema de producción alternativas que busquen la mitigación del impacto ambiental y la compensación de los efectos negativos generados sobre el medio en el que se está realizando dicha actividad (Collins & Autino, 2010).

En base a la economía circular se puede generar una proyección hacia el desarrollo sostenible al ser implementada en cada sistema productivo que se desarrolle dentro del país disminuyendo el consumo y la explotación de recursos naturales vírgenes y evitando que se busque expandir la frontera agrícola para satisfacer las necesidades de una población mediante la explotación de recursos provenientes de las zonas de importancia estratégica que se tienen dentro del territorio colombiano (Fang et al., 2024). Al disminuir la producción de residuos sólidos generados por cualquier persona se está dando una prolongación en el tiempo de vida útil que llegan a tener los rellenos sanitarios en donde se hace la disposición final para la degradación de todos los residuos provenientes de la población, evitando generar exploración e intervención sobre nuevas zonas donde se tiene que proyectar los futuros rellenos sanitarios para suplir la necesidad sanitaria de cada persona (Hoof et al., 2024).

El único efecto positivo que tienen los conflictos armados y los movimientos revolucionarios de Colombia sobre el medio ambiente es que al habitar estas zonas de importancia estratégica se está evitando que el estado o las grandes empresas tengan en la mira las zonas de conservación como fuentes de recursos naturales para su producción y beneficio económico (Henaó-Hincapié et al., 2024).

Las CAR Y los demás antes de control ambientales en Colombia han implementado diferentes estrategias para conservar las zonas de importancia estratégica implementando

programas como el de pago por servicios ambientales que busca beneficiar a personas que son dueñas de predios que están dentro de las zonas de reserva con el fin de incentivar las acciones que buscan la protección de estos sitios de interés (Simangan et al., 2022).

Adicionalmente Se han establecido diferentes programas de restauración de zonas deforestadas, conservación de especies que se ven amenazadas, creación de reservas y parques nacionales naturales con el fin de proteger su biodiversidad y los ecosistemas claves, La gestión de residuos sólidos en programas de inclusión y certificación en competencias laborales de las personas que realizan dicha actividad de recuperación de material reciclable y la agroecología que fomenta prácticas sostenibles para la agricultura colombiana (Sommer & Fassbender, 2024). Estas iniciativas del país colombiano están por el buen camino hacia el desarrollo sostenible y buscan proteger las zonas que son fundamentales para satisfacer las necesidades de la actual y las futuras generaciones.

En este escrito hemos hablado de la diversidad cultural que tiene Colombia sin embargo carece de cultura ambiental en la extensión de todo su territorio ya que la mayoría de las personas del país no comprenden la importancia y el significado que tiene la conservación de cada uno de los ecosistemas que son dueños de los recursos naturales y que a su vez albergan una gran biodiversidad entre fauna y Flora (Bamidele & Erameh, 2023)

g. Agua limpia y saneamiento

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS fueron establecidos por la Organización de las naciones unidas con la intención de proyectar a todos los países del planeta hacia la sostenibilidad por consecuencia de cada eventualidad que se ha venido generando por la explotación de los recursos naturales y la industrialización de muchas naciones, la ambición de las grandes potencias en estar en la cima de la economía mundial hace que estos generen una productividad elevada que consume bastante materia prima que proviene de los recursos naturales (Banerjee et al., 2019). De tal manera que solo se centran en el desarrollo económico y dejan de lado los términos de paz ambiental, lo cual los deja en una posición que lejana del desarrollo sostenible.

En Colombia el sexto (6) ODS que establece agua limpia y saneamiento tiene el enfoque necesario para solucionar los problemas que sufre la población más vulnerable del país y que no cuenta con los recursos mínimos para subsistir. Una vez que el estado colombiano tenga todo el empeño en dar a su población las condiciones mínimas para vivir, estará solucionando muchos conflictos sociales y económicos que lo podrán un paso mas cerca de la paz territorial y ambiental que son pilares para alcanzar el desarrollo sostenible (Mbiankeu Nguea, 2024).

El agua limpia y el saneamiento son la base para el desarrollo humano con mejores índices de salud, dignidad y calidad de vida. No obstante, el estado tiene que solucionar la falta de recursos, la cultura ambiental, los desafíos ambientales con los fenómenos y cambios climatológicos, por medio de la implementación de infraestructura que contenga acueductos

de calidad que puedan suministrar agua apta para el consumo en toda la población (Mallick et al., 2020).

En los sectores rurales de Colombia se tienen acueductos veredales que suministran agua pero esta no es apta para el consumo debido a que los sistemas en su gran mayoría no cuentan con Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP y esto genera que nuestros campesinos presenten diferentes problemas de salud pública (Werkneh & Gebru, 2023).

También cabe resaltar que en varias regiones no hay una fuente hídrica con caudal adecuado y con propiedades fisicoquímicas óptimas para realizar una captación para un acueducto y por eso se presentan los eventos de muerte por deshidratación (Brown & Kookana, n.d.).

6. CONCLUSIONES

Cada uno de los conflictos que se evidencian en Colombia desvían las primicias de los gobernantes para plantear posibles soluciones para que la población eleve sus niveles de calidad de vida y puedan gozar de seguridad y tranquilidad. una vez se pueda solventar cada conflicto se podrá desviar el enfoque y centralizarlo sobre los ejes principales para alcanzar el desarrollo sostenible en el país.

Para llegar a la paz territorial es necesario superar el conflicto armado que se presenta en la nación por medio de diálogos y acuerdos que busquen el beneficio para habitante colombiano y se logre dignificar el trabajo del campesino evitando que este tenga que desplazarse de forma forzosa por eventualidades de guerra interna entre el estado colombiano y los movimientos armados revolucionarios.

Una vez se alcanzó el postconflicto y se logre la paz territorial Colombia puede enfocarse en buscar una interacción sana entre la población y el medio ambiente sacando la mayor productividad económica sin llegar a afectar las zonas de importancia estratégica que se deben conservar como se establece en la paz ambiental.

Con la Implementación de los entes de control ambiental como lo son las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, se han implementado diferentes programas que buscan proteger las zonas de importancia estratégica para desarrollar una productividad industrial con estrategias de compensación y mitigación del impacto ambiental generan. Así mismo la declaración de parques nacionales naturales busca la conservación de los hábitats que albergan una variedad de fauna y flora que no solo es símbolo de biodiversidad sino que también son ecosistemas que garantizan un ambiente sano para las generaciones actuales y futuras.

En la actualidad el estado colombiano debe concentrarse en solucionar los problemas de agua potable y saneamiento básico para evitar que los habitantes que carecen de estos servicios lleguen a obtener problemas de salud por la carencia de un sistema de acueducto ideal desde

la captación en la bocatoma hasta la entrega a la comunidad por las redes de distribución, cumpliendo con cada parámetro de calidad establecido.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. 2018th ed. Ediciones USTA.

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education ahead-of-print(ahead-ofprint)*. doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.

Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegón. 2020. "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI.

Bamidele, S., & Erameh, N. I. (2023). Environmental degradation and sustainable peace dialogue in the Niger delta region of Nigeria. *Resources Policy*, 80, 103274. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2022.103274>

Banerjee, O., Cicowiez, M., Horridge, M., & Vargas, R. (2019). Evaluating synergies and trade-offs in achieving the SDGs of zero hunger and clean water and sanitation: An application of the IEEM Platform to Guatemala. *Ecological Economics*, 161, 280–291. <https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2019.04.003>

Brown, R., & Kookana, R. (n.d.). *One Earth Voices Water-Sensitive Settlements No Such Thing as Waste*.

Collins, P., & Autino, A. (2010). What the growth of a space tourism industry could contribute to employment, economic growth, environmental protection, education, culture and world peace. *Acta Astronautica*, 66(11–12), 1553–1562. <https://doi.org/10.1016/J.ACTAASTRO.2009.09.012>

Zapata, J., Gómez, D., Del Barrio José, & Tellado, M. (2023). Social impact and return on investment from cultural heritage institutions: An application to public libraries in Colombia. *Journal of Cultural Heritage*, 64, 102–112. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2023.09.004>

Diakonova, M., Molina, L., Mueller, H., Pérez, J. J., & Rauh, C. (2024). *Document details - The information content of conflict, social unrest and policy uncertainty measures for macroeconomic forecasting*. <https://www-scopus-com.craiu-stadigital.usantotomas.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85191458451&origin=resultslist&sort=plf->

f&src=s&sid=afb318705c791198397761e4857c0dd4&sot=b&sdt=b&s=ALL%28economic+conflict+in+Colombia%29&sl=62&sessionSearchId=afb318705c791198397761e4857c0dd4&relpos=1

- Diaz, J. M., Staples, H., Kanai, J. M., & Lombard, M. (2020). *Between pacification and dialogue: Critical lessons from Colombia's territorial peace*.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.12.005>
- Fang, F., Parida, S., & Sarkis, J. (2024). Private financing and the circular economy. *Resources, Conservation and Recycling*, 205, 107581.
<https://doi.org/10.1016/J.RESCONREC.2024.107581>
- Guerrero Sierra, H. F., Vega, M. E., Acosta Castellanos, P. M., González Cuenca, D., Molina O, D., Montes Ramírez, A. M., Vivas Cortés, O., Otálora Buitrago, A., Rúa Castaño, J. R., Garzón Romero, E., Suarez Reina, K. S., Neu, T., Zimmermann, L., Hernández Bernal, J. A., Castiblanco Roa, L. N., Castillo Lozano, A. D. P., García Estévez, J., Villanueva Parra, P. A., Mora Lemus, G., ... Vargas Prieto, A. (2019). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*.
<https://doi.org/10.15332/LI.LIB.2019.00178>
- Henao-Hincapié, L. J., Leyes, M., Loeber-Vizcaíno, G. E., Cruz-Pérez, A., Romero-Perdomo, F., & González-Curbelo, M. Á. (2024). Assessing consumer knowledge, attitudes, and adoption of circular economy practices in Colombia. *Sustainable Production and Consumption*, 46, 256–267.
<https://doi.org/10.1016/J.SPC.2024.02.030>
- Hoof, B. Van, Solano, A., Riaño, J., Mendez, C., & Medaglia, A. L. (2024). Decision-making for circular economy implementation in agri-food systems: A transdisciplinary case study of cacao in Colombia. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140307.
<https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2023.140307>
- Johnson, I. N. S., Hein, S., Ponguta, L. A., Flores, J. M., Tobón, A. L., Larran, J., & Leckman, J. F. (2022). CAREGIVER RESILIENCE, PSYCHOPATHOLOGY, AND THE RELATION WITH SOCIAL-EMOTIONAL ADJUSTMENT OF YOUNG CHILDREN AFFECTED BY ARMED CONFLICT IN COLOMBIA. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 61(10), S271.
<https://doi.org/10.1016/J.JAAC.2022.09.411>
- Johnson, M. F., Rodríguez, L. A., & Quijano Hoyos, M. (2024). Governing after FARC: environmental peacebuilding in Caquetá, Colombia. *The Journal of Peasant Studies*.
<https://doi.org/10.1080/03066150.2024.2326577>
- Koopman, S. (2020). Building an inclusive peace is an uneven socio-spatial process: Colombia's differential approach. *Political Geography*, 83, 102252.
<https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2020.102252>

- Laajaj, R., Eslava, M., & Kinda, T. (2023). The costs of bureaucracy and corruption at customs: Evidence from the computerization of imports in Colombia. *Journal of Public Economics*, 225, 104969. <https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2023.104969>
- Laverde-Rojas, H., Guevara-Fletcher, D. A., & Camacho-Murillo, A. (2021). Economic growth, economic complexity, and carbon dioxide emissions: The case of Colombia. *Heliyon*, 7(6), e07188. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E07188>
- Liu, B., & Lyu, Y. (2024). Economic corruption, green recovery, and mineral trade relationships in emerging economies. *Resources Policy*, 90, 104725. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104725>
- Mallick, R., Mandal, S., & Chouhan, P. (2020). Impact of sanitation and clean drinking water on the prevalence of diarrhea among the under-five children in India. *Children and Youth Services Review*, 118, 105478. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105478>
- Mbiankeu Ngueta, S. (2024). Uncovering the linkage between sustainable development goals for access to electricity and access to safely managed drinking water and sanitation services. *Social Science & Medicine*, 345, 116687. <https://doi.org/10.1016/J.SOCSCIMED.2024.116687>
- Milton, S., & Alhamawi, M. (2024). Peace-centred sustainable development: An analysis of SDG 16 in the Arab states. *World Development Perspectives*, 34, 100587. <https://doi.org/10.1016/J.WDP.2024.100587>
- Morales, J. S. (2021). Legislating during war: Conflict and politics in Colombia. *Journal of Public Economics*, 193, 104325. <https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2020.104325>
- Peláez-Higuera, J., Calderón-Hernández, G., & Serna-Gómez, H. M. (2023). Social, commercial and economic diversity. Poverty and expectations among street vendors in Florencia, Caquetá, Colombia. *Cities*, 140, 104448. <https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2023.104448>
- Perilla, S., Prem, M., Purroy, M. E., & Vargas, J. F. (2024). How peace saves lives: Evidence from Colombia. *World Development*, 176, 106529. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2023.106529>
- Piñeros-Ortíz, S. E., Urrego-Mendoza, Z. C., Garzón-Orjuela, N., & Eslava-Schmalbach, J. (2024). Social determinants, symptoms and mental problems in adults internally displaced by armed conflict. Soacha, Colombia, 2019. *Revista Colombiana de Psiquiatría (English Ed.)*, 53(1), 8–16. <https://doi.org/10.1016/J.RCPENG.2022.08.011>
- Pulido, N. R., Poveda, A. C., & Carvajal, J. E. M. (2020). Corruption and institutions: An analysis for the Colombian case. *Heliyon*, 6(9), e04874. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E04874>

- Quiroga, S., Suárez, C., Hernanz, V., Aguiño, J. E., & Fernández-Manjarrés, J. F. (2024). Analysing post-conflict policies to enhance socio-ecological restoration among black communities in Southern Colombia: Cacao cropping as a win-win strategy. *Forest Policy and Economics*, 163, 103198. <https://doi.org/10.1016/J.FORPOL.2024.103198>
- CAR. (2020). *Reseña Histórica*. <https://www.car.gov.co/vercontenido/2>
- Ríos, C. A., & Palmera, L. (2024). *Scopus - Document details - Historical, cultural, and social significance of ancient hydraulic wheat mills: A multidisciplinary approach in the municipality of Matanza (Colombia)*. <https://www-scopus-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85191335091&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=afb318705c791198397761e4857c0dd4&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28cultural+in+colombia%29&sl=62&sessionSearchId=afb318705c791198397761e4857c0dd4&relpos=5>
- Rojas, J. C. (2016a). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 62, 227–257. <https://doi.org/10.1016/J.LAREV.2016.06.010>
- Samper, J. A., & Krause, T. (2024a). “We fight to the end”: On the violence against social leaders and territorial defenders during the post-peace agreement period and its political ecological implications in the Putumayo, Colombia. *World Development*, 177, 106559. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2024.106559>
- Schenoni, L. L., Goertz, G., Owsiak, A. P., & Diehl, P. F. (2024). The Saavedra Lamas Peace: How a Norm Complex Evolved and Crystallized to Eliminate War in the Americas. *International Studies Quarterly*, 68(2). <https://doi.org/10.1093/ISQ/SQAE047>
- Sierra, C. A., Mahecha, M., Poveda, G., Álvarez-Dávila, E., Gutierrez-Velez, V. H., Reu, B., Feilhauer, H., Anáya, J., Armenteras, D., Benavides, A. M., Buendia, C., Duque, Á., Estupiñan-Suarez, L. M., González, C., Gonzalez-Caro, S., Jimenez, R., Kraemer, G., Londoño, M. C., Orrego, S. A., ... Skowronek, S. (2017). Monitoring ecological change during rapid socio-economic and political transitions: Colombian ecosystems in the post-conflict era. *Environmental Science & Policy*, 76, 40–49. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2017.06.011>
- Simangan, D., Lee, C. Y., Sharifi, A., Lee Candelaria, J., & Kaneko, S. (2022). A global analysis of interactions between peace and environmental sustainability. *Earth System Governance*, 14, 100152. <https://doi.org/10.1016/J.ESG.2022.100152>
- Sommer, U., & Fassbender, F. (2024). Environmental Peacebuilding: Moving beyond resolving Violence-Ridden conflicts to sustaining peace. *World Development*, 178, 106555. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2024.106555>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). “*Tenemos el 50 % de los páramos del mundo.*” <https://www.minambiente.gov.co/tenemos-el-50-de-los-paramos-del-mundo-ministro-de-ambiente-en-el-dia-de-las-montanas/>

Valencia, S., Gutierrez-Clavijo, J., Diaz-Jimenez, D., Hilarión-Gaitán, L., & Castañeda-Orjuela, C. (2019). PGI6 CARGA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ASOCIADA A MALA CALIDAD DEL AGUA, FALTA DE SANEAMIENTO E HIGIENE DE MANOS EN COLOMBIA, 2016. *Value in Health Regional Issues*, 19, S35. <https://doi.org/10.1016/J.VHRI.2019.08.193>

Werkneh, A. A., & Gebru, S. B. (2023). Development of ecological sanitation approaches for integrated recovery of biogas, nutrients and clean water from domestic wastewater. *Resources, Environment and Sustainability*, 11, 100095. <https://doi.org/10.1016/J.RESENV.2022.100095>